

Using Artificial Neural Network to Predict Cotton Fiber Strength

Hussein Tina ⁽¹⁾

Ghandi Ahmad ⁽²⁾

Abeer Alassod ⁽³⁾

Abstract

The strength of fiber considers from the most important properties which distinguish the cotton fibers from each other. Also, It considers important variable to assess the quality of fiber with observation that it has a direct impact on yarn strength which is produced from this fiber .

This research aims to provide a way to predict the strength of cotton fiber by using neural networks artificial. we selected (short fiber index, fiber fineness, uniformity of fiber length, fiber length, number of neps, trash content) as inputs to neural networks, while the strength of cotton fiber as a output of the neural Network we conducted the test and collected the results from the General Company for cotton yarn (Coast) - Latakia. The number of tests that were collected from this company (103) test .

Search results show that the prediction method using artificial neural networks effective and successful. we made comparison between the neural network output and laboratory findings, and the ratio of an internal fault in the performance of the network is about 1.1%.

Keywords:

strength of fiber, the neural network, cotton, prediction.

-
- (1) Prof. Dr. Department of mechanical department, -faculty of mechanical and electrical- Damascus university
 - (2) Master degree in spinning technology. engineer in textile industries mechanical engineering and their techniques department-faculty of mechanical and electrical- Damascus university
 - (3) M.Sc. student. engineer in textile industries mechanical engineering and their techniques department-faculty of mechanical and electrical- Damascus university

استخدام الشبكات العصبونية الصناعية للتنبؤ بقوة شدّ الألياف القطنية

حسين تينة (1) غاندي أحمد (2) عيبر العسود (3)

الملخص

تُعَدّ قوة شدّ الليف من الخواص الهامة التي تميز ألياف القطن بعضها عن بعض. وتُعتبر متحول هام لتقييم جودة الألياف مع ملاحظة أن لها تأثير مباشر على قوة شدّ الخيط المنتج من هذه الألياف.

يهدف هذا البحث إلى تقديم طريقة للتنبؤ بقوة شدّ الليف القطني باستخدام الشبكات العصبونية الصناعية حيث تم اختيار (مؤشر الشعيرات القصيرة، نعومة الألياف، تناظم طول الألياف، طول الألياف، عدد العقد، نسبة الشوائب) كمدخلات للشبكة العصبونية، بينما قوة شدّ الليف القطني كمخرج للشبكة.

تم إجراء الاختبارات وجمع النتائج في الشركة العامة للخياط القطنية (الساحل) - اللاذقية. بلغ عدد الاختبارات التي جُمعت من هذه الشركة (103) اختبار.

تظهر نتائج البحث بأن طريقة التنبؤ باستخدام الشبكات العصبونية الصناعية فعالة وناجحة. وقد تم إجراء مقارنة بين خرج الشبكة العصبونية والنتائج المخبرية وكانت نسبة الخطأ الداخلي في أداء الشبكة حوالي 1.1%.

الكلمات المفتاحية:

قوة شدّ الليف، الشبكات العصبونية الصناعية، قطن، التنبؤ.

- (1) أستاذ دكتور في قسم الميكانيك - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.
- (2) ماجستير تكنولوجيا غزل_مهندس في قسم ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها- كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.
- (3) طالبة ماجستير. مهندسة في قسم ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها- كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

1. مقدمة:

جودة الليف القطني لها تأثير مهم على جودة خيوط الغزل الناتجة عنها لذا يتم التنبؤ بخصائص جودة الخيوط مثل خصائص قوة الشد من خصائص المواد الأولية التي كانت الهدف الأساسي للعديد من الباحثين في السنوات الماضية. تمت المحاولة لمعرفة العلاقات بين خصائص الليف القطني وخصائص الخيوط الناتجة عنه. وهذا بدوره أظهر أهمية التنبؤ بجودة الخيوط بالاستناد على المعلومات التي يتم الحصول عليها من جودة الليف وذلك باستخدام الطرق الإحصائية والرياضية.

فمثلاً استنتج Pan [12] العلاقة التي تربط بين قوة شد الخيط وقوة شد الليف بالاعتماد على الطرق الإحصائية. طور Lyengar [10,11] علاقات تضمنت طول الألياف، نعومتها وعدم انتظامية الطور من أجل التنبؤ بتماسك الخيوط المغزولة. في حين أعطى Hafez [8] صيغة للتنبؤ بقوة الشلة وقوة شد الخيط المفرد. بينما أوجد Ethridge et al [5] علاقة تجريبية خطية بين قوة شد الخيط التوربيني وقوة شد الألياف والنعومة ومعدل انتظام طول الألياف ورماديتها حيث أشار إلى أن قوة شد الألياف وانتظام الطول ذو ارتباط إيجابي مع قوة شد الخيط.

في السنوات الأخيرة أظهر الباحثون اهتماماً في استعمال الشبكات العصبونية الصناعية (ANN) من أجل التنبؤ بخصائص الخيوط [6]. التي كان لها أثر بالغ في حل العديد من المشاكل المعقدة اللاخطية. أظهر الكثير من الباحثين أن أداء التنبؤ للشبكة العصبونية أفضل بكثير من النماذج الإحصائية والرياضية [6,7].

في هذا البحث تم استخدام الشبكات العصبونية الصناعية من أجل التنبؤ بقوة شد الليف القطني وذلك بالاستناد إلى خصائص الليف الأخرى.

2. الشبكات العصبونية الصناعية (ANN)

:Neural Networks

A simple neural network

input layer hidden layer output layer

هي نموذج حسابي مبني على خواص الشبكة العصبية الحيوية، ويتكون من وحدات مترابطة بعضها البعض بروابط اعتمادية. كما في الشكل (1). تقوم

الشكل (1): بنية بسيطة للـ ANN

هذه الشبكات بمعالجة البيانات باستخدام مبدأ حساب يسمى بـ (Connectionist Approach) تعتبر الشبكة العصبونية الصناعية نظام قابل للتكيف (adaptive system)، حيث تتغير بنيته اعتماداً على المعلومات التي تعبر من خلاله في ما يسمى بمرحلة التعلم. و يكمن الاستخدام العملي لهذه الشبكات في إمكانية تطبيق خوارزميات مصممة لتغيير وزن (أو قوة) الروابط، التي تربط الخلايا العصبونية الصناعية ببعضها، لإنتاج سيل عصبي معين، فعل أو رد فعل [9].

فالشبكة العصبونية هي تجمع عدد من العناصر الحسابية التي تُسمى نيورونات أو عقد. موزعة على التوازي ولها خاصية عصبية في تخزين المعلومات التجريبية وجعلها متاحة للاستخدام وهي تشبه الدماغ في أمرين [3]:

- 1- تكتسب المعلومات من خلال عملية التدريب.
- 2- تخزن المعلومات باستخدام قوى وصل داخل العصبونات (neurons) تُسمى الأوزان المشبكية (Synaptic Weights).

3. بناء الشبكة العصبونية الصناعية المطلوبة:

لبناء الشبكة العصبونية الصناعية المطلوبة يجب تنفيذ المهمات التالية:

- 1- تحديد مدخلات ومخرجات الشبكة العصبونية

الصناعية

2- إنشاء قاعدة بيانات

3- إنشاء الشبكة العصبونية الصناعية وتدريبها

بينما خرج الشبكة العصبونية هو قوة شد الليف القطني STRENGTH وهو الهدف المطلوب من الشبكة العصبونية. يتم تحديده وفقاً لمصفوفة الخرج الموضحة بالمعادلة (2).

$$\text{output ANN} = [FS_1, FS_2, \dots, FS_i, \dots, FS_{103}] \quad (2)$$

2.3. إنشاء قاعدة بيانات:

تم إجراء الاختبارات وجمع البيانات في الشركة العامة للخيوط القطنية (الساحل) - اللاذقية. حُددت خواص ألياف القطن المطلوبة لتدريب الشبكة العصبونية (ANN)، والتي هي قوة شد الليف، طول الألياف، نعومتها، مؤشر الشعيرات القصيرة، ودليل انتظامية طول الألياف حيث قيست هذه الخواص باستخدام جهاز HVI 900 - ZELLWEGER USTER. كذلك تم قياس نسبة الشوائب باستخدام جهاز USTER MDTA3، وعدد العقد (neps) باستخدام جهاز USTER AFIS. جُمعت البيانات لـ 103 عينات وفقاً للمواصفة القياسية السورية للاعتيان: رقم /1495/، تاريخ /1995/ [2]. وأدرجت النتائج في الجدول (1).

1.3. تحديد مدخلات ومخرجات الشبكة العصبونية الصناعية:

من أجل بناء الشبكة العصبونية يجب تحديد معاملات الدخل والخرج والتي ستستخدم لتدريب الشبكة المطلوبة. إن مدخلات الشبكة هي خواص ألياف القطن التي تؤثر على قوة شد الليف وهي: مؤشر الشعيرات القصيرة SFI، نعومة الألياف MIC، تناظم طول الألياف UNIFORMITY، طول الألياف LENGTH، عدد العقد NEPS، نسبة الشوائب TRASH. يتم تحديد المدخلات وفقاً لمصفوفة الدخل الموضحة بالمعادلة (1).

$$\text{input ANN} = \begin{bmatrix} \text{NEP}_1 & \text{NEP}_2 & \dots & \text{NEP}_{103} \\ \text{TRA}_1 & \text{TRA}_2 & \dots & \text{TRA}_{103} \\ \text{FL}_1 & \text{FL}_2 & \dots & \text{FL}_{103} \\ \text{UI}_1 & \text{UI}_2 & \dots & \text{UI}_{103} \\ \text{MIC}_1 & \text{MIC}_2 & \dots & \text{MIC}_{103} \\ \text{SFI}_1 & \text{SFI}_2 & \dots & \text{SFI}_{103} \end{bmatrix} \quad (1)$$

الجدول (1): نتائج التجارب المستخدمة لتدريب الـ ANN

عدد العقد	نسبة الشوائب	طول الألياف	دليل انتظامية طول الألياف	نعومة الألياف	مؤشر الشعيرات القصيرة	قوة شد الليف
[nep/gram]	[%]	[inch]	[%]	[micronaire]	[%]	[gf]
174	3.28	1.21	82	5.1	3.9	33
164	3.51	1.22	84.1	4.9	3.5	33.9
182	2.92	1.2	83.4	5	3.7	32.3
143	3.29	1.21	85.2	5	3	33.2
178	3.57	1.21	83.8	4.9	3.5	33.1
160	3.21	1.17	84.1	5.1	4.1	29.7
158	3.5	1.23	86.8	5.1	2	33.6
164	4.08	1.18	86.8	4.8	2.8	32.1
127	4.29	1.17	83.7	5.2	3.9	29.9
153	2.81	1.16	84.8	4.9	3.4	31.4

163	3.34	1.22	84.8	5	3.2	31.9
157	3.18	1.17	85.4	4.9	3.5	32.9
183	2.49	1.21	84.9	4.9	3	31.5
144	2.74	1.17	83.2	5	3.8	31.1
155	3.21	1.18	83.7	5.1	3.5	31.2
171	2.74	1.19	83.5	5	4	31.9
185	2.14	1.13	80.9	5.2	5.8	29
223	1.93	1.19	81.3	4.9	4.5	29.7
192	1.89	1.14	81.9	4.9	5.4	29.7
219	2.44	1.2	81.9	5.1	4.5	30.9
194	2.23	1.21	82.7	5	3.9	30.5
194	3.14	1.17	85.9	5	3.1	31.3
174	2.47	1.16	84.3	5	3.9	31.3
125	2.78	1.19	85.4	5	3	33.2
171	2.28	1.2	86.5	4.8	2.7	33.8
158	2.79	1.19	83.6	5	4	31.9
210	2.6	1.18	81.4	5	4.4	32.9
212	2.9	1.22	83.5	5.1	3.5	33.1
202	3.7	1.22	83	4.9	2.8	32.4
207	1.8	1.2	84	5.1	3.1	31.4
187	1.96	1.12	82.1	5	5.2	31
235	1.31	1.19	81.5	5	4.3	31.8
233	2.13	1.17	82.2	4.9	4.3	33.1
234	2	1.13	83.8	5.1	3.9	31.4
202	1.87	1.15	82.5	4.9	4.8	31.3
223	1.16	1.18	83.8	5	4.4	32.6
191	2.51	1.15	84.2	4.8	3.5	29.5
194	3.33	1.16	84.4	4.8	3.4	30.1
179	2.46	1.15	81.8	5	4.6	28.6
192	3.67	1.15	81.4	4.9	5.5	29.3
185	2.71	1.18	83.9	5.2	3.6	28.8
185	3.51	1.14	82.3	5	3.9	27.4
209	1.97	1.17	82.9	4.9	4.3	34.6
185	1.57	1.17	84.3	5.1	3.4	30.4
187	1.92	1.22	82.3	5	3.8	33.9
173	1.96	1.18	83	4.9	3.6	29.8
208	1.82	1.2	82.7	5.2	3.6	33.5
196	1.67	1.2	81.6	5.1	4.2	33.2
147	3.05	1.28	85.3	4.6	2.4	37.1
146	3	1.24	83.3	4.8	2.9	34.6
132	2.91	1.27	86.7	4.6	1.6	38

155	2.6	1.23	87.3	4.8	2	36.7
158	3.01	1.23	74.8	5	2.8	34.3
165	2.8	1.25	86	4.9	2.3	36.2
132	3.45	1.23	86	4.9	2.3	34.2
186	4.28	1.21	85.6	5	2.9	33.8
207	3.66	1.22	83.4	4.9	3.2	34.8
221	1.56	1.19	81.1	5	3.8	30.3
195	1.79	1.14	80	5	5.9	31
199	1.78	1.13	79.9	5	7.3	29.6
186	3.05	1.24	86.5	4.8	2.3	34.3
224	2.02	1.15	81.8	5.1	4.9	29.7
215	2.51	1.17	82.2	4.9	4.3	31.2
201	2.57	1.18	84.2	5	3.6	31.9
192	2.86	1.23	84.7	5.1	2.7	34
199	2.33	1.26	82.9	4.7	3.5	34.4
186	1.71	1.22	82	5	3.9	33.7
189	2.75	1.18	83.1	5.1	3.6	32.2
193	1.98	1.18	81.2	5.2	4.8	30.9
203	1.7	1.16	83.5	5	3.9	32.4
242	1.46	1.14	83.9	5	4.5	32.4
238	2	1.16	81.6	4.8	4.2	33
249	1.88	1.18	82.2	4.8	4.2	33.6
244	2.48	1.16	83.9	5	3.8	32.7
251	2.62	1.18	81.4	4.8	4.9	31.6
228	2.76	1.18	81.5	4.9	4.5	31.9
266	3.15	1.14	82.6	4.9	4.5	32.3
265	2.14	1.16	81.2	4.9	5.3	31.9
249	2.58	1.14	81.7	4.8	5.3	32.4
181	3.2	1.17	81.4	4.8	4.2	32.7
265	2.66	1.15	81.7	5	4.8	31.9
226	2.11	1.18	81.8	4.6	4.5	33.5
270	2.6	1.17	82.7	4.8	4.7	32
199	2	1.28	81.5	5.1	3.3	34.1
230	1.91	1.18	83.3	5.1	4	33
190	2.6	1.25	83.1	5	3	35
214	2.53	1.19	82	5	3.7	32.5
214	2.66	1.17	83.2	4.5	4.2	33.2
230	2.6	1.2	82	4.6	3.8	33.7
205	2	1.14	80	4.8	5.7	29.7
212	2.31	1.13	81.2	5	5.5	30.5
227	2.8	1.14	83.6	5	4.4	31

229	2.8	1.15	82.5	5	5.1	30.4
231	1.9	1.17	80.6	4.9	5.1	29.8
199	2.32	1.2	81.1	5	4.6	32.2
171	2.69	1.17	81.6	4.8	4.5	30.9
145	2.86	1.21	82.6	4.6	3.8	32.7
151	1.76	1.19	86.3	5.1	2.9	33.1
177	2.54	1.24	86.6	4.8	2.6	35
161	1.96	1.21	84.7	4.8	2.6	32.9
161	2.89	1.2	83	4.8	3.4	33.1
212	1.81	1.19	81.3	4.8	4.6	32
219	2.01	1.22	82.3	4.6	3.6	35.2

طور التدريب Training: يتم ضبط الشبكة العصبونية

وفقاً لقيمة الخطأ. تتغير الأوزان والانحيازات بشكل تكراري

لغاية الوصول إلى القيمة الصغرى لتابع الأداء.

طور التعميم Validation: يُستخدم هذا الطور لقياس

تعميم الشبكة العصبونية ولتحديد تردد طور التدريب عند

توقف عملية التعميم.

طور الاختبار Testing: يتم اختبار الشبكة العصبونية

على مصفوفة أشعة التدريب التي تدربت عليها مسبقاً.

توفر بيئة الماتلاب العديد من أساليب بناء الشبكات

العصبونية. تم اعتماد الشبكة العصبونية الأمامية ذات

خوارزمية الانتشار الخلفي Feed Forward Neural

Network Back Propagation algorithm. تم إنشاء

هذه الشبكة من خلال الأداة Neural Network Fitting

Tool. تبني هذه الأداة شبكة بتغذية أمامية ذات طبقتين

(طبقة مخفية وطبقة خرج) وبتابع تفعيل sigmoid

للعصبونات المخفية، وتابع تفعيل linear لعصبونات

الخرج. لتدريب الشبكة تستخدم هذه الأداة خوارزمية

التدريب Levenberg-Marquardt

(trainlm) backpropagation algorithm. وفي حال

عدم توفر ذاكرة كافية يتم استخدام خوارزمية التدريب

scaled conjugate gradient backpropagation

(trainscg)[4].

يتم استدعاء هذه الأداة عند كتابة الأمر nftool في بيئة

الماتلاب، تم تحديد مصفوفة الدخل للشبكة وتحديد

3.3. بناء الشبكة العصبونية الصناعية وتدريبها:

تم بناء الشبكة العصبونية الصناعية باستخدام أداة الشبكات

العصبونية (Artificial Neural Network Tool)

الموجودة في بيئة الماتلاب (MATLAB®) تعتمد جميع

طرق إنشاء الشبكات العصبونية في بيئة الماتلاب على

تحديد عوامل أساسية هي:

مصفوفة أشعة دخل الشبكة: وهي مصفوفة خصائص

ألياف القطن (طول، نعومة، تناظم طول الألياف، مؤشر

الألياف القصيرة، نسبة الشوائب، عدد العقد). هذه

المصفوفة تم تحديدها بالمعادلة (1) وبيانات هذه

المصفوفة موضحة في الجدول (1).

مصفوفة أشعة الخرج للشبكة: وهي المصفوفة الهدف

وتمثل قوة شدّ الليف القطني. تم تحديدها بالمعادلة (2)

وبيانات هذا لمصفوفة موضحة في الجدول (2).

epoch: مُعامل لإيقاف عملية التدريب، حيث تتوقف

الشبكة عن التدريب إذا بلغ عدد التكرارات عدد الـ epoch

المحدد.

Goal: لتحديد قيمة الخطأ الأصغري MSE.

min_grad: الميل الأصغري الذي يقف عنده التدريب.

يجب التنويه إلى أنّ $\text{min_grad} - \text{Goal} - \text{epoch}$:

يتمّ تحديدها بشكل تلقائي ضمن بيئة الماتلاب.

يُقسم العمل في الشبكات العصبونية الصناعية ضمن بيئة

الماتلاب إلى ثلاثة أطوار هي [1]:

التعميم (Validation) وهو 15%، ونسبة الأشعة المطلوبة لعملية الاختبار (Testing) وهو 15%. والشكل (2) يُوضح نسب هذه الأشعة وعدد النماذج لكل عملية.

الشكل (2): نسب أشعة الدخل

تم اختيار 4 عصبونات في الطبقة المخفية. كما يُوضح الشكل (3).

الشكل (3): المخطط الصندوقي للشبكة المطلوبة

تم تدريب الشبكة عدّة مرات حتى الحصول على نتائج مقبول وبنسبة خطأ أصغر ما يمكن. والشكل (4) يُوضح النتائج.

	Samples	MSE	R
Training:	73	1.10899e-0	8.36529e-1
Validation:	15	1.43502e-0	7.41807e-1
Testing:	15	1.02901e-0	8.04935e-1

الشكل (4): النتائج النهائية لعملية التدريب

تم رسم المخططات البيانية التي تُظهر عملية تدريب الشبكة للوصول لأفضل النتائج، والتي تظهر بالشكل (5).

الشكل (5): المنحنيات البيانية الخاصة بعملية تدريب الشبكة

والاختبار. الشكل (6) يُوضح هذه المنحنيات. علماً بأنّ الشبكة تكون بأفضل تدريب لها عندما تكون: $R=1$. تمّ رسم منحنيات الانحدار ونسبة الخطأ عند كل نقطة من الـ

من الشكل (5) يُلاحظ بأن عدد الـ Epochs و MSE يتم تحديدها تلقائياً في بيئة الـ MATLAB. تمّ رسم منحنيات الانحدار الخطّي لكل من عملية التدريب والتعميم

epoch أثناء عملية تدريب الشبكة وهي موضحة في الشكل (7).

الشكل (6): منحنيات الانحدار الخطي الخاصة بالشبكة

الشكل (7): نتيجة التدريب ونسبة الخطأ في الشبكة المختارة

الشكل (8). عند زيادة عدد العصبونات إلى (20) عصبون في الطبقة المخفية لوحظ زيادة الخطأ بشكل كبير. كما يوضح الشكل (9). عند إنقاص عدد

لوحظ عند بناء العديد من الشبكات العصبونية أنه عند زيادة عدد العصبونات إلى (10) عصبونات في الطبقة المخفية فإن نسبة الخطأ تزداد بشكل كبير، كما يوضح

العصبونات إلى (2) عصبون لوحظ بأن نسبة الخطأ تزداد أيضاً. كما يوضح الشكل (10).

الشكل (8): أداء الشبكة عند زيادة عصبونات الطبقة المخفية إلى (10)

الشكل (9): أداء الشبكة عند زيادة عصبونات الطبقة المخفية إلى أكثر من (10)

الشكل (10): أداء الشبكة عند إنقاص عصبونات الطبقة المخفية إلى أقل من (4)

نسبة خطأ في خرج الشبكة بالمقارنة مع أداء الشبكات الأخرى، وكانت نسبة الخطأ الداخلي لتدريب الشبكة 1.1%، في حين كانت للتعميم 1.4%.

مما سبق ينتج أن أفضل أداء للشبكة هي الشبكة الموضحة بالشكل (4) والمبنية بعدد عصبونات في الطبقة المخفية يساوي (4) عصبونات. هذه الشبكة أعطت أقل

للتأكد من أداء الشبكة العصبونية الصناعية الناتجة، كان لا بدّ من إجراء مقارنة بين خرج الشبكة (الذي يمثل قيمة قوة

4. اختبار أداء الشبكة:

$$\eta\% = \frac{|FS_{\text{real}} - FS_{\text{predicted}}|}{YS_{\text{real}}} \times 100 \quad (3)$$

شد الليف المتوقع) وبين القيمة المخبرية الفعلية لقوة شد الليف.

فكلما كانت قيمة η صغيرة كلما كانت عملية التنبؤ أفضل.

بيّن الجدول (2) نتائج اختبار (10) عينات جديدة لم تتدرب عليها الشبكة العصبونية بشكل مسبق. وتم إدراج نتائج التنبؤ بواسطة الشبكة العصبونية الصناعية وكذلك قيمة قوة شد الليف المخبرية (الفعلية).

برسم المنحنيات البيانية الممثّلة لكل من أداء الشبكة العصبونية والنتائج التجارب المخبرية يتم الحصول على الشكل (11).

القيمة المتوقعة للخيوط $[FS_{\text{predicted}}]$ قُورنت بالقيمة الفعلية المخبرية $[FS_{\text{real}}]$ ليتمّ التأكد من وثوقية التوقع. وتم تقييم المقارنة كنسبة مئوية بواسطة المعامل المعرف بـ $\eta\%$ والذي يدعى (خطأ التنبؤ) ويُعطى بالعلاقة (3) [6].

الجدول (2): نتائج اختبارات المقارنة بين أداء الـ ANN والنتائج المخبرية

نسبة الخطأ (η)	قوة شد الليف المخبرية [g _f]	قوة شد الليف المتوقعة [g _f]	مؤشر الشعيرات القصيرة [%]	نعومة الألياف [micronaire]	دليل انتظامية الأطوال [%]	طول الألياف [inch]	نسبة الشوائب [%]	عدد العقد [nep/gram]	تسلسل الاختبار
0.64776	33.5	33.7170	4	4.5	82.7	1.21	1.59	227	1
2.319938	32.1	31.3553	4.3	4.7	82.7	1.17	2.06	194	2
0.09519	31.2	31.2297	4.6	4.9	80.3	1.19	2.04	161	3
0.600316	31.6	31.4103	4.8	5	79.7	1.2	1.88	179	4
4.88483	32.3	33.8778	3.2	5	83.2	1.23	1.8	185	5
4.282036	33.4	31.9698	3.8	4.5	83.4	1.18	3.44	189	6
1.935312	33.7	33.0478	4	4.5	81.3	1.22	4	159	7
0.34415	34.2	34.3177	3.1	4.6	84.1	1.23	3.8	170	8
0.86836	35.4	35.7074	2.5	4.8	85.4	1.25	2.4	152	9
1.902744	32.8	32.1759	4.4	4.6	81.1	1.2	3.26	214	10

الشكل (11): مقارنة أداء الشبكة ANN من القيم المخبرية

5. مناقشة النتائج:

(5) لوحظ أن نسبة الخطأ الداخلي لتدريب الشبكة العصبونية 1.1% وذلك عند epoch=18. في حين كان الخطأ الداخلي للتعميم 1.4%، والذي يظهر بدوره دقة أداء الشبكة.

(6) إن الخطأ الخارجي الملاحظ عند اختبار الشبكة العصبونية على عينات جديدة لم تتدرب عليها مسبقاً كان حوالي 4%.

6. التوصيات والمقترحات:

- (1) الاستفادة من الشبكة العصبونية الناتجة من هذا البحث كمؤشر لتقييم جودة الليف القطني باعتبار أن قوة شد الليف متحول هام لمعرفة خواص ألياف القطن الأخرى.
- (2) عملية التنبؤ بقوة شد الليف تعطي إمكانية لمعرفة سلوك الخيط قبل إنتاجه بشكل فعلي مما يوفر الوقت في إنتاجه وكذلك في كلفة إنتاجه. مع

(1) حققت الشبكة العصبونية الصناعية (ANN) نتائج أفضل من الأساليب التقليدية في التنبؤ بقوة شد الليف.

(2) كلما زادت البيانات المستخدمة في إنشاء الشبكة العصبونية الصناعية (ANN)، كان أداء الشبكة أفضل.

(3) التكاليف المباشرة للبحث تكاد تكون معدومة، على اعتبار أن اختبارات الألياف والخيوط هي من الأعمال الدورية في أي مخبر ضمن معمل الغزل.

(4) لوحظ بأن عدد العصبونات في الطبقة المخفية يلعب دوراً أساسياً في عدد دورات تدريب الشبكة ودقة التنبؤ. تم اختيار (4) عصبونات في الطبقة المخفية بما يحقق أقل قيمة خطأ في خرج الشبكة.

ملاحظة أن قوة شد الليف تؤثر بشكل كبير على جودة الخيط المنتج.

(3) العمل على تحسين أداء الشبكة العصبونية الصناعية. وذلك من خلال الزيادة المستمرة لعدد

البيانات المستخدمة في تدريب الشبكة، كلما تسنت فرصة القيام بهذا العمل.

(4) ضرورة القيام بمزيد من الأبحاث والدراسات التي تتناول موضوع الشبكات العصبونية الصناعية في مجال هندسة الصناعات النسيجية.

7. المراجع

- [1] أحمد، غاندي. تطبيق الذكاء الصناعي للتنبؤ بقوة شد الخيوط القطنية " (2014)، جامعة دمشق، أطروحة ماجستير، عدد الصفحات: 116.
- [2] الألياف النسيجية- مواصفة بعض طرائق الاعتيان من أجل الاختبار: رقم /1495/، تاريخ /1995/. هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.
- [3] كرمو، أحمد. (2001). الشبكات العصبونية الصناعية بين النظرية والتطبيق (الجزء الأول). المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف. عدد الصفحات: 424 صفحة.
- [4] Demuth. H, Beale. M, (2000) "*Neural Networks Toolbox for Use with MATLAB*", The Math Works, Inc. Sixth printing Version 4 (2000), pp: 846.
- [5] Ethridge, M. D., Towery, J.D., and Hembree, J. F., '*Estimating Functional Relationship between Fiber Properties and The Strength of Open- End Spun Yarns*,' Text. Res. J., 35- 44, 1982.
- [6] Furferi. R, Gelli. M, (2010) "*Yarn Strength Prediction: A Practical Model Based on Artificial Neural Networks*", Hindawi Publishing Corporation, vol. 2010 ,11 pages.
- [7] Ghanmi. H, Ghith. A, And T. Benameur (2014), "*Application of Artificial Neural Network in Textile: Predication of Ring Spun Yarn Properties*", IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), pp: 7.
- [8] Hafez, O. M. A., '*Yarn Strength Prediction of American Cotton*,' Textile Res. J. 68, 701- 705, 1978.
- [9] Haykin. S, (1999) "*Neural Networks A Comprehensive Foundation*", Pearson Education, Inc. Second Edition, Ninth Indian Reprint (2005), pp: 823.
- [10] Lyengar, R. L. N., and Gupta, A. K., '*Proportion of Fiber Strength Utilized in the Single Yarn*,' Text. Res. J., 489- 492, 1974.
- [11] Lyengar, R. L. N., and Gupta, A. K., '*Some Functions Involving Fiber Properties for Estimating Yarn Tenacity*,' Text. Res. J., 492- 494, 1974.
- [12] Pan, N., '*Development of a Constitutive Theory for Short Fiber Yarns, Part I: Mechanics of Staple Yarn Without Slippage Effect*,' Text. Res. J. 62, 749- 765. 1992.

جدول الاختصارات		
الاختصار	المصطلح الإنكليزي	المصطلح العربي
ANN	Artificial Neural Networks	الشبكات العصبونية الصناعية
FS	Fiber Strength	قوة شد الليف
SFI	Short Fiber Index	مؤشر الشعيرات القصيرة
MIC	Fiber Fineness	نعومة الألياف
UI	Uniformity Index	دليل انتظامية الأطوال
FL	Fiber Length	طول الألياف
TRA	TRASH	نسبة الشوائب
NEP	NEPS	عدد العقد
% η	Prediction Error percentage	نسبة خطأ التنبؤ